

ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛҚЫНЫҢ МИЛЛИЙ КЕСТЕШИЛИК ӨНЕРИ

Жолдасбаева Гульнара Рашидовна

*Мухаммед аль-Хорезмий атындағы Ташкент информация технологиялары
университети, Нөкис*

Дүнья жүзінде көплеген халықлар хәм миллетлер бар болып, бул халықлардың хәр бириниң өзине тән мәденияты да бар. Әсиресе, бул олардың үрп-әдетлеринде хәм дәстүрлеринде өз сәулелениўин тапқан. Қарақалпақ халқы да басқа халықлар сыяқлы өзиниң тарийхына, мәдениятына хәм үрп-әдетлерине ийе. Атап айтқанда қарақалпақ халқы өзиниң миллий кийимлери менен басқа миллет ўәкиллеринен ажыралып турады. Мысалы: сәўкеле, жегде, киймешек, көк көйлек сыяқлы миллий кийим түрлери бар. Бул кийимлер қарақалпақ халқының миллийлигин көрсетеди. Сол себепли қарақалпақ халқының миллий кийимлери өз халқы ушын қәдири хәм муқаддес есапланады. Бул миллий кийимлер ҳаққында билиў ушын биз тарийхқа нәзер таслаймыз. Биринши Президентимиз И.А.Каримов: «Өзликти аңлау тарийхты билиўден басланады,» - деп бийқарға айтпаған [И.А.Каримов. 1998. – 5]. Яғыный бизлер тарийхты билиў арқалы ғана үрп-әдетлеримизди, мәдениятымызды хәм миллий кийимлеримиз ҳаққындағы мағлыўматларды билиўимиз мүмкин.

Қарақалпақ ҳаял-қызларының миллий кийимлери хәр түрли қарақалпақлардың миллий нағыслары менен кестелеп тигилген. Қарақалпақ ҳаял-қызлары ертеден кестешилик пенен шуғылланған. Кестени биз бенен, тебен менен ямаса ийне менен тигийў, онда хәр түрли сабақлардан пайдаланыў бул барлық түркий халықларына тән болған усыл. Бирақ, олар өз өзгешеликлерине ийе. Атап айтқанда, қарақалпақ ҳаял-қызлары тек кийимлерди емес, үй-үскене буйымларын да нағыслап тиккен. Халықтың миллий дәстүрине айланған кестешилик бүгинги күнге дейин өз мазмунын жойтпай, керисинше олар жаңа үлгилер менен байыды.

Кестешилик қарақалпақ ҳаял-қызларының сүйикли қол өнериниң бири болған. Кесте хәр түрли жипек сабақлар менен кийимниң жағаларына, жең ушларына, қалтаның аўызларына, көйлеклердиң жағасына хәм етеклерине, сондай-ақ айырым ўақытларда көйлеклердиң дерлик хәмме жери нағысланып тигилген. Кийимлерди тигийўде хәр түрли материаллардан пайдаланылған.

Хәр дәўирге байланыслы қарақалпақ халқы өзиниң қатнас жасаған еллеринен материаллар алып, оны өз кийимлерине пайдаланып отырған. Мәселен, 1811-жылы қарақалпақлар Хийўа ханлығының қол астында болған ўақытларда Хийўа саўдагерлери ел арасына өз таўарларын әкелип сатқан. Ал, жергиликли халық бул материаллардан киймешеклерге, шапанларға пайдаланған. Буған бухар шайылары мысал бола алады. Ал, 1873-жылдан тап

1917-жылға шекем патша Россиясының құрамында болған уақыттарында рус саудагерлері өзлерінің тауарларын қарақалпақтар арасына әкеліп сатқан. Қыз-келиндеріміздің басларына ораған мәдели, түрме, айдыллылары усы дәуірде пайдаланыла бастаған. Сондай-ақ, мақпаллар, рус сұхнолары әкелініп сатылған. Рус сұхносын қарақалпақтар «ушыға» деп қастерлеп, оны киймешектің алдына, қуырықшасына, көйлектердің жағасына, бешпент хәм жегделердің жағасына кестелеп пайдаланған [Камалова Г. 1986. – 20].

Кестелеу өнерінде хәр түрлі нағыслардан пайдаланылады. Кийімлер усы нағыслар арқалы сулыу хәм әжайып етип кестелеп тигілген. Тек хаял-қызлар кийімлері емес, балалардың тақыялары да, гүрте хәм гүртешелері де, ер адамлардың кийімлерінің жағалары хәм жеңлері де, белбеулері де, сондай-ақ үй буйымлары болған шынықап, кергилер де, аттың жипек жоналары да, айыллары да, көзликлері де кестелеп нағыслар менен тигілген. Қарақалпақ хаял-қызларының кийімлерінің өзгешелигі сонда қыз-келиндердің кийімлері ашық қызыл фон менен тигілген нағыслардан ибарат. Ал, жасы қайтқан хаялларда болса солғын реңлер менен берілген. Мысалы, қызыл киймешек хәм ақ киймешек, жипек жегде хәм ақ жегде х.т.б. Сондай-ақ, халқымыз узақ хәм машақатлы дәуірлерди басынан кеширген. Бул дәуірлердегі арзыу-әрманларын хаял-қызларымыз шебер қоллары менен тиккен кестелерінде хәм нағысларында көрсетиуге хәрекет еткен.

XIX әсирдің ақырларында кесте көбинесе қызыл хәм қара ушығаға (сұхно) тигилетуғын болған [Камалова Г. 1986. – 22]. Кесте тоқыу ушын керекли болған негизги нәрселер: қызыл хәм қара реңли ушыға, ақ хәм көкке боялған бөз, хәр түрлі реңли жипек сабақ. Усыларды пайдаланып кесте тоқыу ушын қарақалпақ қыз-келиндері ийнеден басқа әсбап қолланбаған [Алламуратов А. 1993. – 49].

Кийімлерди тигиу ушын пайдаланылатуғын нағыслар үлкен әхмийетке ийе. Қарақалпақ миллий нағыслары төртке бөлинеди: геометриялық нағыслар, мүйиз мотивіндегі нағыслар, зооморфлы нағыслар хәм өсимлик типіндегі нағыслар. Жасы үлкен апаларымыз айтыуына қарағанда кестелеу өнерин еки түрге бөлген: 1. Ертеден киятырған қарақалпақ халқының миллий нағысы; 2. Қоңсы халықтар менен байланысы арқалы кирип келген нағыслар.

Қарақалпақ миллий нағыслары тәбиятқа байланыслы хәм дәуірдің өзіннің өзгешелигине байланыслы ықшамланып хәм өзгеріп барған. Мысалы: хайуанатларға уқсатып сызылған нағыслар «Қус тырнақ», «Қус қанат», «Ғаз мойын», «Қумырысқа бел» х.т.б. Ал, өсимликлерге уқсатып сызылған нағысларға «Ғауаша гүл», «Қәрели гүл», «Жарты гүл» х.т.б.

Нағыстардың ишінде «сегіз мүйіз» хәм мүйіз мотивіндеги нағыстар үлкен әхмийетке ийе. Халқымызда аўыздан-аўызға өтип киятырған бир рәўият бар. Бул рәўият Н.Қуттымуратовадан жазып алынды.

Бурында қарақалпақ халқын басқарған бир бий болған екен. Усы бийдиң үш қызы болған. Биринши қызы ақыллы, бирақ, байлыққа қызығатуғын болған. Екинши қызы сыпайы, өнерге қызығатуғын, ҳеш нәрсе менен жұмысы жоқ еди. Ал, үшінши қызы болса оғада ақыллы хәм жүдә сулыў еди. Бий еки қызын бир жасы үлкен ҳаялға өнер үйретиў ушын тапсырады. Ал, генже қызын сулыў болғанлықтан улыўма үйинен шығармай өсиреди. Хәтте, дәрўазадан шығыўға да рухсат бермеген. Бийдиң үйинде еки хизметши ҳаял бар еди. Генже қызы үй жұмысларында усы ҳаялларға жәрдемлесетуғын болған. Усы еки хизметши ҳаяллар генже қыздан көзин үзбейтуғын еди. Генже қыз сыртқа шығыўды қәлейтуғын еди. Бир күни хизметкер ҳаял бир жұмыс пенен сыртқа шығып кетеди. Буннан пайдаланған генже қыз дәрўазадан сыртқа қарап шығады. Бәхәр мәўисими болғанлықтан тәбият оғада сулыў еди. Қыз буларды көрип көзи қуўанады. Бийдиң қойларын бағып жүретуғын бир шопан бала көрип оған ашық болып қалады. Шопан жигит оқымыслы болып, молланың баласы еди. Ол қойларды бағып жүрип сырнай шертип жүретуғын болған. Шопан жигит генже қызды көрип, сырнайды шертпестен бийдиң есигиниң аўзына қараў менен қатып қалады. Бий сырнайдың даўысы шықпай қалғанлығынан гүманланып сыртқа шықты. Генже қыз бул ўақытта үйдиң ишине кирип кеткен еди. Бий шопан жигиттиң есикке қарап турғанын көрип гүманлана баслады. Шопан жигит бир күн даўамында сол жерден қыймылдамастан турды. Ол қызды және сыртқа шығады деп үмитленген еди. Ал, буны көрген бий шопан жигитти зинданға таслайды. Бий шопан жигиттиң қызларының бирине ашық болғанлығын билген еди хәм оннан бул ҳаққында сорады. Бирақ, жигит ҳеш нәрсе деместен тура берди. Бий үш қызын биреўинен кейин биреўин шақырады. Бий усы арқалы шопан жигиттиң қайсы қызына ашық болғанлығын билмекши еди. Қызларын алдына шақырмастан алдын ол шопан жигитке егер қайсы қызыма ашық болған болсаң сол қызымды сениң көзиңниң алдында өлтиремен деген еди. Үшінши қызы бийдиң алдына киятырғанын көрген шопан жигит пышақты алып өзиниң көзин ойып алады. Шопан жигит сол ўақытта өледи. Бий ўақыттың өтиўи менен қылмысынан пушайман болады. Усындай күнлердиң биринде сол шопан жигиттиң сырнайының даўысы және еситиледи. Бул сырнайдың даўысын еситип хәмме сыртқа шығып оны излейди. Бирақ, шопан жигитти ҳешким таба алмайды. Сол ўақытта дийўалға қараса, дийўалда мүйіз мотивіндеги нағыстар пышақ пенен ойып сызылғанлығын көреди. Жасы үлкен өнер үйретиўши ҳаял усы нағыстарды кестелеп тоқыйды. Бирақ, бул мүйіз мотивіндеги нағыстар арқалы жигит не демекши екенин ҳеш

ким түсинбейди. Жасы үлкен адамлардың айтыуларына қарағанда, бийдин генже қызы усы нағыслар арқалы жигит не демекши екенін билген екен. Усы арқалы қарақалпақлар арасына мүйіз мотивіндегі нағыслар кирип келген екен [Д.ж.а. №1. 2013]. Бул рәуият қарақалпақлар арасында ауыздан-ауызға өтип усы күнлерге жетип келген.

Қарақалпақларда қыз бала турмысқа шыққаннан кейін қыздың анасы хәм усы урыудағы хаяллар қызды көриу ушын барған. Усы келген уақтында қыз ақ бөзге мүйіз мотивіндегі нағысты тоқып берип жиберсе, қыз барған жерінде жақсы хәм бахытлы болып жүргенин билдирген. Ал, ақ бөзге күйе менен мүйіз мотивіндегі нағысты сызып берсе, усы шаңарақта оты менен кирип, күли менен шығып жүрмен, дегенди билдирген. Усылар арқалы қыздың ата-анасы хәм усы урыу ағзалары қыздың жағдайын билген екен [Д.ж.а. №1. 2013].

Қыз хәм келиншеклердің көйлеклери әдеуір өзгеше болады. Буларда жипек көйлек, пашшайы көйлек, көк көйлек қуны жағынан хәтте бирнеше малдың бахасына тең. Мәселен, бир көк көйлектің бахасының өзине бес сыйыр талап етилген. Материалының қандай екенлиги белгисиз. Бирақ өне бойы нағыс. Ең шебер адамлардың өзи бир көйлекті төрт-бес жыл тиккен. Бир көйлектің жағасының өзине отыз түрлі нағыс ойылған [К.Мәмбетов. 1995. – 115-116].

Кийимлердің реңлерин хәм нағысларды тоқыуда қолланылатуғын реңлерди таңлау халықтың этнографиялық тарийхы менен тығыз байланыслы. Көркем өнер изертлеуши илимпазлардың айтыуынша хәр қандай рең өзине тән қәсийетке ийе болған. Көк түс - аспанның символы, қызыл түс - оттың, күн нурының, ақ түс – хәқыйқатлықтың, қууаныштың, сары түр – ақыл парасаттың, қара түр - жердің, жасыл түр – жаслықтың хәм бәхәрдің символы ретінде сәулеленген [Камалова Г. 1986. – 26].

Хәр бир кийимди тигиу ушын хәр қыйлы нағыслардан пайдаланылып кестелеп тигилген. Мәселен, киймешектің нағысларының өзи он бес болған: «ғауаша гүл», «гүл», «кәрели гүл», «шырыш пискекше», «тенге гүл», «қумырысқа бел», «қурбақа гүл», «сегиз мүйіз» х.т.б. Жегдениң нағыслары «ромб», «атанақ», «түйе табан», «қос мүйіз» сыяқлы нағыслардан пайдаланылып тигилген. Ал, көк көйлекті тигиуде көбинесе мүйіз мотивіндегі нағыслар көплер пайдаланылған («мүйіз», «қос мүйіз», «қошқар мүйіз», «сегиз мүйіз»). Усындай үлгиде тигилген қарқалпақ миллий кийим-кеншеклери хәзирги күнде Қарақалпақстан Республикасы тарийхы хәм мәдениаты музейинде, Бердақ атындағы Қарақалпақ әдебияты тарийхы мәмлекетлик музейи хәм де Савицкий атындағы көркем-өнер музейинде сақланбақта.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. – Тошкент, 1998. 5-б.
2. Камалова Г. Гөззал үлке. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1986. – Б. 20, 22, 26.
3. Алламуратов А. Мэнги мийрас. – Нөкис: Билим, 1993. 49-б.
4. Д.ж.а. №1. А.Кунназаров көшеси, 16/4-үй. Н.Қуттымуратова. 2013.
5. Мәмбетов К. Қарақалпақлардың этнографиялық тарийхы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1995. – Б. 115-116.